

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА И ЕГО СВЯЗЬ С
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ**

Хамидова Ф. М.,

Буриева Д.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет
Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103697>

ANNOTATSIIYA: Хронический гиперпластический ларингит (ХГЛ) является одной из распространенных патологий гортани, сопровождающихся гиперпластическими изменениями слизистой оболочки и высоким риском малигнизации. Ранняя диагностика предраковых состояний играет ключевую роль в профилактике злокачественных опухолей, однако традиционные клинические методы не всегда позволяют своевременно выявить патологические изменения. В связи с этим комплексное применение морфологических, иммуногистохимических и эндоскопических методов исследования приобретает особую значимость.

Дополнительно, ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) рассматривается как один из факторов, способствующих повреждению слизистой оболочки гортани и развитию гиперпластических процессов. Экспериментальные модели хронического кислотного рефлюкс-эзофагита и рефлюкс-эзофаголарингита позволяют глубже понять механизмы повреждения тканей и оценить эффективность различных терапевтических подходов.

Ключевые слов: Хронический гиперпластический ларингит, ларингофарингеальный рефлюкс, Экспериментальные модели хронического кислотного рефлюкс-эзофаголарингита, ИГХ.

**MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF CHRONIC
HYPERPLASTIC LARYNGITIS AND ITS ASSOCIATION WITH LARYNGOPHARYNGEAL
REFLUX**

Khamidova F.M.,

Burieva D.B.

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand.

ABSTRACT: Chronic hyperplastic laryngitis (CHL) is one of the most common pathologies of the larynx, accompanied by hyperplastic changes in the mucous membrane and a high risk of malignancy. Early diagnosis of precancerous conditions plays a key role in the prevention of malignant tumors, but traditional clinical methods do not always allow timely detection of pathological changes. In this regard, the complex application of morphological, immunohistochemical and endoscopic research methods is of particular importance.

Additionally, laryngopharyngeal reflux (LFR) is considered as one of the factors contributing to damage to the mucous membrane of the larynx and the development of hyperplastic processes. Experimental models of chronic acid reflux esophagitis and reflux esophagolaryngitis allow us to better understand the mechanisms of tissue damage and evaluate the effectiveness of various therapeutic approaches.

Keywords: Chronic hyperplastic laryngitis, laryngopharyngeal reflux, Experimental models of chronic acid reflux esophagolaryngitis, ИНС.

Введение.

Хронический гиперпластический ларингит (ХГЛ) представляет собой распространенную патологию гортани, характеризующуюся гиперпластическими изменениями эпителия, которые могут приводить к развитию дисплазии и злокачественной трансформации. В исследованиях отмечается, что ХГЛ составляет 8,4% всех заболеваний ЛОР-органов и имеет высокий онкологический риск (1,29).

Хронический гипертрофический ларингит является морфологической основой «певческих узелков», которые формируются вследствие длительной голосовой нагрузки. Гиперплазия многослойного плоского эпителия может привести к лейкоплакии, пахидермии и кератозу. Узелки голосовых складок – это парные образования, симметрично расположенные на границе латеральной и средней трети голосовых складок, которые значительно изменяют тембр голоса (2,27,28).

Среди хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов ларингомикоз встречается в 5% случаев. Наиболее частыми возбудителями являются дрожжеподобные грибы *Candida* (97–98% случаев) и плесневые грибы рода *Aspergillus*. У пациентов с иммунодефицитными состояниями или длительным применением антибиотиков риск развития микоза значительно выше (3).

Цель исследования. Изучение морфологических и иммуногистохимических характеристик хронического гиперпластического ларингита, а также влияние ларингофарингеального рефлюкса на его развитие с целью оптимизации диагностики и разработки эффективных методов профилактики и лечения предраковых состояний гортани.

Задачи исследования являются проведение морфологического анализа биопсийного материала пациентов с хроническим гиперпластическим ларингитом для выявления степени гиперплазии и возможных диспластических изменений; изучения влияния ларингофарингеального рефлюкса на развитие гиперпластических и предраковых процессов в гортани; Оценка эффективности современных эндоскопических методов диагностики (видеостробоскопии, аутофлюоресцентной диагностики) в выявлении предраковых изменений гортани; Исследование экспериментальных моделей хронического кислотного рефлюкс-эзофагита и рефлюкс-эзофаголарингита для изучения патогенеза повреждения слизистой оболочки и поиска оптимальных лечебных стратегий

Результаты исследования. Хронический гипертрофический ларингит (ХГЛ) представляет собой воспалительное заболевание гортани, сопровождающееся пролиферативными изменениями слизистой оболочки и предрасположенностью к злокачественной трансформации. В данной статье рассматриваются литературные данные авторов касающиеся морфологических и иммуногистохимических (ИГХ) особенности ХГЛ, экспериментальных исследований и влияние ларингофарингеального рефлюкса на развитие гиперпластических и предраковых процессов в гортани.

По данным Friezel, ларингит Рейнке составляет 5,5–7,7% всех заболеваний гортани, приводящих к нарушениям голосообразования (Романенко & Павлихин, 2011). Впервые анатомические особенности строения гортани, влияющие на развитие патологии, описал Фридрих

Бернтхольд Рейнке (1862–1919). Он отметил расхождение поверхностного эпителия и подлежащих слоев голосовой складки во время фонации, что играет ключевую роль в развитии фонотравм (4). Основной причиной развития гиперпластических процессов в гортани является курение. Длительность курения напрямую коррелирует с вероятностью развития заболевания: у женщин гиперплазия голосовых складок развивается в среднем через 5–10 лет, у мужчин – через 15–20 лет. Важно отметить, что отказ от курения на начальных стадиях болезни может привести к регрессу симптомов, тогда как возобновление вредной привычки способствует рецидиву (5).

В дальнейшем оториноларинголог М. Гайек провел экспериментальное моделирование отека, что позволило уточнить механизмы патологического процесса. Гистологически ларингит Рейнке характеризуется кератозом поверхностного эпителия, утолщением базальной мембраны, ангиофиброзом и воспалительной инфильтрацией голосовых складок (5).

Исследования экспрессии генов матриксных металлопротеиназ (ММП-1 и ММП-14) при диспластических процессах и раке гортани показали достоверное увеличение их активности. Также выявлено повышение активности протеасом и кальпаинов в ткани опухоли по сравнению с дисплазией слизистой оболочки гортани. Эти данные свидетельствуют о значимой роли внеклеточных и внутриклеточных протеаз в патогенезе рака гортани и позволяют выделить дополнительные критерии прогнозирования риска злокачественной трансформации (6). Диагностика патологий голосового аппарата требует комплексного подхода, включающего: сбор жалоб и анамнеза, проведение ларингоскопии, акустический анализ голоса, видеостробоскопию. Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) биопсийного материала пациентов с ХГЛ выявило значительные различия в экспрессии маркеров p53, BCL-2 и Ki-67 у пациентов с разной степенью дисплазии многослойного плоского эпителия. У больных с тяжелой дисплазией частота выявления мутаций p53 и BCL-2 была значительно выше, что коррелировало с риском малигнизации (1). Также было показано, что наличие экспрессии Epstein–Barr Virus обнаружено у 53% пациентов, что свидетельствует о возможной роли вирусных агентов в канцерогенезе.

Методы морфометрии клеток и современные эндоскопические технологии, включая видеоэндостробоскопию и аутофлюоресцентную диагностику, позволяют повысить точность дифференциальной диагностики предраковых и злокачественных изменений в гортани (7,8). Важно, что при ХГЛ диагностика только на основании клинических данных и цитологических исследований может быть недостаточной, поэтому рекомендуется дополнительно проводить ИГХ-анализ (9).

Вопрос своевременного выявления ранних форм рака гортани остается актуальным, так как диагностика *in situ* осуществляется лишь в 2,3–6% случаев. Исследования показывают, что пациенты с длительным анамнезом ХГЛ, курением и профессиональными вредностями относятся к группе высокого онкологического риска (10). Развитие реконструктивных операций при местнораспространенном раке гортани позволяет улучшить реабилитацию и повысить качество жизни больных (11).

Современные методы диагностики, такие как морфометрия клеток, видеоэндостробоскопия и аутофлюоресцентное исследование, повышают точность выявления предраковых и злокачественных процессов в гортани (7,8). Однако клинические и цитологические исследования не всегда позволяют достоверно дифференцировать патологические изменения, поэтому рекомендовано проведение дополнительных ИГХ-исследований (9).

Доказано, что ЛФР также рассматривается как фактор, способствующий развитию гипертрофических заболеваний гортани, таких как лейкоплакия и рак голосовых связок. В ретроспективном анализе Han et al. (2022) среди 154 пациентов положительные показатели RSI/RFS выявлены у 83,1%, причём они были выше при полипах (89,8%) и лейкоплакии (92,2%), чем при карциноме гортани (69,8%). Wang et al. (2018) подтвердили, что патологический ЛФР выявлен у 28,6% пациентов с раком гортани и у 29,6% с лейкоплакией голосовых связок. Связь ЛФР с развитием рака гортани подтверждена несколькими исследованиями. Li et al. (2014) обнаружили, что ЛФР выявлен у 26,3% пациентов с ранним раком голосовой щели, а частота кислотного рефлюкса была значительно выше по сравнению с контрольной группой. Исследование Tan et al. (2016) показало, что экспрессия пепсина была максимальной у пациентов с карциномой гортани, что свидетельствует о его возможной роли в канцерогенезе.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны. Основным механизмом патологии заключается в спонтанном или регулярно повторяющемся забросе желудочного или дуоденального содержимого в пищевод, что вызывает повреждение его дистального отдела и развитие эрозивно-язвенных, катаральных и функциональных нарушений. Согласно определению Всемирной гастроэнтерологической организации (2015 г.), ГЭРБ проявляется комплексом симптомов, включая изжогу, боль за грудиной, регургитацию и отрыжку, которые возникают вследствие ретроградного заброса содержимого желудка в верхние отделы пищеварительного тракта и дыхательные пути (16). Экспериментальные исследования на животных подтвердили, что прерывистый рефлюкс может вызывать значительные повреждения гортани, особенно при наличии предшествующих нарушений слизистой оболочки. Было показано, что основной повреждающий агент – пепсин, а не соляная кислота, и что значительное повреждение возможно даже при рН 4,0 (17).

Патофизиологические механизмы ЛФР объясняются двумя теориями: рефлюкса и рефлекса. Согласно первой, повреждение гортани происходит в результате прямого контакта слизистой оболочки с желудочным содержимым. Эпителий гортани и глотки более уязвим по сравнению со слизистой пищевода, и даже кратковременное воздействие кислоты и пепсина может привести к воспалительным изменениям (18). Вторая теория предполагает, что дистальный эзофагеальный рефлюкс может провоцировать симптомы ЛФР через нейрорефлекторные механизмы, включая гортанный хеморефлекс и вагально-опосредованные рефлекссы (19).

Исследование патофизиологии ларингофарингеального рефлюкса (ЛПР) и его влияния на гортань требует экспериментальных моделей, так как возможности изучения этого процесса у людей ограничены. В последние годы разработаны различные животные модели, позволяющие изучить механизмы повреждения слизистой оболочки гортани под воздействием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР).

Экспериментальные исследования подтверждают, что основными повреждающими агентами рефлюксата являются пепсин, кислота и конъюгированные желчные кислоты. В экспериментах на собаках было установлено, что пепсин в сочетании с кислотой (рН 1–2) вызывает значительное воспаление тканей гортани, а дуоденальные агенты не играют значительной роли в повреждении слизистой оболочки (20). Кроме того, при моделировании хронического рефлюкс-эзофагита у крыс через 8 недель наблюдались утолщение слизистой оболочки гипофаринкса,

воспалительная инфильтрация, пролиферация фибробластов и отложение коллагеновых волокон, что указывает на прогрессирование воспалительного процесса (21).

Было также показано, что эндогенная желудочная кислота может достигать гортани и вызывать повреждения в надсвязочной и подсвязочной области без видимых макроскопических изменений, но с увеличением толщины эпителия и инфильтрацией лейкоцитов (22). В экспериментах на собаках повреждения голосовых связок оказывались наиболее выраженными по сравнению с другими участками гортани (20).

Другие исследования демонстрируют связь гастроэзофагеально-глоточного рефлюкса с развитием контактных язв гортани. Лечение пептического эзофагита у пациентов с рефлюкс-ассоциированными язвами голосовых связок приводило к их заживлению в течение 6 месяцев (23). Кроме того, ГЭР был выявлен как фактор риска повреждения гортани и трахеи у интубированных пациентов, что подтверждено как клиническими наблюдениями, так и экспериментами на животных (24).

Методы хирургической индукции хронического кислотного рефлюкс-эзофагита у крыс (25) позволили создать стабильную модель для дальнейших исследований патофизиологии рефлюкс-эзофагита и ЛПП. Эти исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения механизмов повреждения гортани и разработки эффективных методов диагностики и лечения ЛПП. Изучение патофизиологии рефлюкс-ларингита и рефлюкс-эзофагита требует создания экспериментальных моделей на животных, так как прямые исследования на людях ограничены. Разработанные модели позволяют исследовать механизмы повреждения слизистой оболочки гортани и пищевода под воздействием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), а также оценить эффективность ингибиторов протонной помпы (ИПП) в лечении этих состояний.

В исследовании Асаоки и соавт. (2011) была создана модифицированная модель хронического кислотного рефлюкс-эзофагита (m-RE) у крыс, которая позволила изучить развитие рефлюкс-эзофаголарингита. Результаты показали, что у животных с индуцированным рефлюксом наблюдалось утолщение эпителия, лейкоцитарная инфильтрация и повышение экспрессии воспалительного маркера IL-1 β в слизистой оболочке гортани и пищевода. Введение рабепразола в разных дозах приводило к дозозависимому снижению этих показателей, что подтверждает эффективность ИПП в лечении рефлюкс-индуцированных повреждений.

Другие исследования продемонстрировали изменения в экспрессии белков плотных контактов, обеспечивающих барьерную функцию эпителия пищевода, в условиях хронического рефлюкс-эзофагита (26). У крыс с эзофагитом наблюдалось снижение экспрессии клаудина-3 и перераспределение клаудина-4 и окклюдина из мембраны в цитоплазму, что могло приводить к повышенной проницаемости эпителия и усилению воспалительного процесса.

Экспериментальные исследования на животных подтвердили, что периодическое воздействие рефлюксата способно вызывать значительные повреждения гортани, особенно при наличии предшествующих повреждений слизистой. Основным фактором повреждения является не соляная кислота, а пепсин, который может оказывать разрушительное воздействие даже при pH 4,0 (17).

Патофизиологические механизмы ЛФР объясняются двумя теориями: рефлюкса и рефлекса. Первая предполагает, что поражение гортани происходит из-за прямого контакта с кислотой и пепсином, причем эпителий гортани и глотки значительно менее устойчив к агрессивному

воздействию, чем слизистая пищевода (18). Вторая теория основывается на рефлекторных механизмах, согласно которым раздражение дистального отдела пищевода вызывает симптомы ЛПР через блуждающий нерв и гортанный хеморефлекс (19).

Поскольку изучение ЛФР у человека ограничено, в последние годы были разработаны экспериментальные модели на животных, позволяющие исследовать механизм поражения слизистой оболочки гортани под воздействием рефлюксата.

Исследования подтвердили, что основными повреждающими агентами при рефлюксе являются пепсин, соляная кислота и конъюгированные желчные кислоты. В опытах на собаках пепсин в сочетании с кислотой (рН 1–2) вызывал наиболее выраженное воспаление гортани, тогда как дуоденальные агенты практически не оказывали повреждающего эффекта (20). В моделировании хронического рефлюкс-эзофагита у крыс через 8 недель наблюдалось утолщение слизистой оболочки гипофаринкса, воспалительная инфильтрация и пролиферация фибробластов, что указывает на прогрессирование воспалительных процессов (22).

Дальнейшие исследования показали, что эндогенная желудочная кислота способна достигать надсвязочной и подсвязочной области гортани, вызывая повреждения даже при отсутствии макроскопических изменений. У животных с индуцированным рефлюксом наблюдалось утолщение эпителия, усиленная инфильтрация лейкоцитов и повышение уровня воспалительного маркера IL-1 β (22).

Итак, комплексное использование морфологических, иммуногистохимических и эндоскопических методов позволяет оптимизировать диагностику ХГЛ и предраковых состояний гортани, что играет ключевую роль в раннем выявлении и профилактике рака гортани

Выводы. Таким образом, использование комплексного подхода, объединяющего морфологические, иммуногистохимические и эндоскопические исследования, способствует более точной диагностике ХГЛ и предраковых изменений гортани, что имеет решающее значение для своевременного выявления и профилактики злокачественных процессов.

Сочетание морфологических, иммуногистохимических и эндоскопических методов позволяет повысить эффективность диагностики ХГЛ и предраковых состояний гортани, что играет ключевую роль в раннем обнаружении и предупреждении рака гортани.

Экспериментальные модели хронического кислотного рефлюкс-эзофагита и рефлюкс-эзофаголарингита позволяют подробно изучить механизмы повреждения слизистых оболочек и разрабатывать эффективные стратегии их лечения. Применение ингибиторов протонной помпы доказало свою эффективность в уменьшении воспалительных процессов, что подтверждает их значимость в терапии заболеваний, связанных с рефлюксом.

Моделирование рефлюкс-эзофагита и рефлюкс-ларингита дает возможность глубже изучить процессы повреждения слизистой оболочки гортани и пищевода, а также способствует разработке более точных методов диагностики и эффективных лечебных подходов.

Список литературы:

1. Шляга И. Д. и др. Анализ результатов иммуногистохимического исследования биопсийного материала пациентов с хроническим гиперпластическим ларингитом //Eurasian Journal of Oncology. – 2023. – Т. 11. – №. 1.60-73.

2. Бабанов С., доктор медицинских наук, профессор Д. Будаш. А. Байкова ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ ВРАЧ 2017.11. стр. 20-24.
3. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Шадрин Г.Б. и др. Роль микобиоты при хронической воспалительной патологии ЛОР-органов. *Consilium Medicum*. 2017; 19 (11.1. Болезни органов дыхания): 52–56.
4. Dräger A. et al. JSBML: a flexible Java library for working with SBML // *Bioinformatics*. – 2011. – Т. 27. – №. 15. – С. 2167-2168. Тохми, 2004
5. Martins A. P. B. et al. Participação crescente de produtos ultraprocessados na dieta brasileira (1987-2009) // *Revista de saúde pública*. – 2013. – Т. 47. – С. 656-665. Кондакова и др., 2014
6. Кондакова Ирина Викторовна, Какурина Гелена Валерьевна, Спирина Людмила Викторовна, Черемисина Ольга Владимировна, Панкова Ольга Владимировна, Меньшиков К. Ю. Оценка внеклеточного и внутриклеточного протеолиза при предопухолевых и опухолевых заболеваниях гортани // *Сибирский онкологический журнал*. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vnekletochnogo-i-vnutrikletochnogo-proteoliza-pri-predopuholevyh-i-opuholevyh-zabolevaniyah-gortani> (дата обращения: 27.02.2025).
7. Гехаев А. У., Исакова Ф. С., Гаппоева Э. Т. Клиническая характеристика предраковых поражений гортани. *Российская оториноларингология*. 2021;20(6):35–40.
8. Степанова Ю.Е., Готовяхина Т.В., Корень Е.Е., Усков А.Е., Певцов Д.И. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА ГОРТАНИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ФОНИАТРА *Российская оториноларингология*. 2017. № 6 (91). С. 128-134.
9. Хоров О. Г., Никита Е. И., Плавский Д. М. Дифференциальная диагностика облигатных заболеваний гортани // *Евразийский онкологический журнал*. – 2019. – Т. 7. – №. 3. – С. 304-312.
10. Брайко И.И., Кривопапов А.А., Шамкина П.А. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ПАРАЛИТИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ *Российская оториноларингология*. 2019. Т. 18. № 6 (103). С. 88-96.
11. Шахсуварян С.Б., Верташ О.Ю., Евстратова Е.В., Красновская Е.С. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ *Медико-социальные проблемы инвалидности*. 2024. № 1. С. 53-62.
12. Han H, Lyu Q, Zhao J. Laryngopharyngeal Reflux in Hypertrophic Laryngeal Diseases. *Ear Nose Throat J*. 2022 May;101(4):NP158-NP163.
13. Wang JS, Wu MK, Li JR. [Observational study on patients with laryngeal cancer and/or vocal leukoplakia concurrent with laryngopharyngeal reflux].
14. Li X, Huang Z, Wu T, Wang L, Wu J. [Role of laryngopharyngeal reflux on the pathogenesis of vocal cord leukoplakia and early glottic cancer]. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi*. 2014 May;49(5):362-7.

15. Tan JJ, Wang L, Huang ZF, Li YF, Tian WD, Liu X, Zeng FF, Li XP. The expression and significance of pepsin in laryngeal carcinoma. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi*. 2016 Aug 7;51(8):593-9. Chinese.
16. Hunt R, Armstrong D, Katelaris P et al. WGO Global Guidelines. GERD. World Gastroenterology Organisation, 2015
17. Koufman JA. The otolaryngologic manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD): a clinical investigation of 225 patients using ambulatory 24-hour pH monitoring and an experimental investigation of the role of acid and pepsin in the development of laryngeal injury. *Laryngoscope*. 1991 Apr;101(4 Pt 2 Suppl 53):1-78.
18. Johnson M. S. et al. CO2 efflux from Amazonian headwater streams represents a significant fate for deep soil respiration // *Geophysical Research Letters*. – 2008. – Т. 35. – №. 17. Bauman et al., 2011.
19. Bauman A. et al. The descriptive epidemiology of sitting: a 20-country comparison using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) // *American journal of preventive medicine*. – 2011. – Т. 41. – №. 2. – С. 228-235.
20. Адхами Т. и др. Роль желудочных и дуоденальных агентов в травме гортани: экспериментальная модель на собаках // *Официальный журнал Американского колледжа гастроэнтерологии | ACG*. – 2004. – Т. 99. – №. 11. – С. 2098-2106.
21. Асаока Д. и др. Создание модели рефлюкс-эзофаголарингита у крыс // *Пищеварительные болезни и науки*. – 2011. – Т. 56. – С. 1299-1308.
22. Asaoka S. et al. Regeneration of manganese oxide as adsorption sites for hydrogen sulfide on granulated coal ash // *Chemical Engineering Journal*. – 2014. – Т. 254. – С. 531-537.
23. Delahanty & Cherry J., Margulies S. I. Contact ulcer of the larynx // *The Laryngoscope*. – 1968. – Т. 78. – №. 11. – С. 1937-1940.
24. Gaynor J. et al. A cause-specific hazard rate analysis of prognostic factors among 199 adults with acute lymphoblastic leukemia: the Memorial Hospital experience since 1969 // *Journal of Clinical Oncology*. – 1988. – Т. 6. – №. 6. – С. 1014-1030. Omura et al., 1999
25. Omura T. Forty years of cytochrome P450 // *Biochemical and biophysical research communications*. – 1999. – Т. 266. – №. 3. – С. 690-698.
26. Асаока Д. и др. Изменение локализации и экспрессии белков плотных контактов в модели крысы с хроническим рефлюкс-эзофагитом // *Журнал гастроэнтерологии*. – 2005. – Т. 40. – С. 781-790.
27. Хамидова Ф. М., Жовлиева М. Б. ЭКСПЕРИМЕНТАЛ БРОНХОЭКТАЗИЯДА ҚУЁНЛАРНИНГ НАФАС ОЛИШ АЪЗОЛАРИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ // *IMRAS*. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 17-24.
28. Mardonovich I. J., Aminovna A. N. Morphological structure of the bronchial wall without lung pathology in adults // *American Journal of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation*. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 40-45.
29. Хамидова Ф. М., Блинова С. А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТЕЛЕЦ В ЛЕГКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ. – *Conferences*, 2023.